

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ И АНАЛИЗ ПЕРЕСТРАХОВОГО
РЫНКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН**

САЛАЕВ МУХИДДИН ХОШИМ УГЛИ

Аннотация: В данной статье рассматривается международный опыт перестрахования и проводится анализ перестраховочного рынка зарубежных стран.

Ключевые слова: перестрахование, модернизация, радикальное обновление, современная экономика, страховой рынок, модернизация, радикальное обновление.

**ҚАЙТА СУҒУРТАЛАШНИ АМАЛГА ОШРИШНИНГ
ХАЛҚАРО ТАЖРИБАСИ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР
ҚАЙТА СУҒУРТА БОЗОРИ ТАҲЛИЛИ**

САЛАЕВ МУҲИДДИН ХОШИМ ЎҒЛИ

Аннотация: Ушбу мақолада Қайта суғурталашни амалга оширишнинг халқаро тажрибаси ва хорижий давлатлар қайта суғурта бозори таҳлили ҳақида суз юритилган.

Калит сузлар: қайта суғурта, модернизациялаш, тубдан янгилаш, замон иқтисодиёти, суғурта бозори, модернизациялаш, тубдан янгилаш,

Ҳозирги замон иқтисодиётининг ўсишида суғурта ва қайта суғурта муҳим соҳалардан бири бўлиб қолмоқда. Суғурта бозори қанчалик ривожланиб борар экан қайта суғуртага бўлган талаб ҳам шунчалик ортиб

боради. Шу сабабли Ўзбекистон суғурта бозорини жаҳон стандартларига мос равишда ривожлантиришга этибор қаратилмоқда ва суғурта бозорини модернизациялаш, тубдан янгилашга катта этибор қаратилмоқда.

Қайта суғурталаш бозорини жаҳон талабларига мос равишда ривожлантириш ва халқаро суғурта бозорида фаолият олиб бориш учун хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш муҳим рол ўйнайди. Халқаро суғурта бозорида дунёнинг йирик суғурта компаниялари биргаликда суғурта қилиш ва Қайта суғурталаш операцияларини амалга ошириш учун бирлашадилар. Дунёнинг етакчи суғурта ва Қайта суғурталаш ҳамда рискларни диверсификация қилиш брокери “Aon benifield” нинг сўнги таҳлил маълумотларига кўра ялпи Қайта суғурталаш капитали дунё бўйича 2022 йилда 905 млрд АҚШ долларига етган ва ўтган йилга нисбатан 2 фоизга ошган.

Ҳозирги кунда таҳлилчилар фикрига кўра жами суғурта мукофотларининг 40-45 % ни Қайта суғурталаш мукофотлари ташкил қилади. Қайта суғурталашни Ўзбекистонда янада такомиллаштириш учун халқаро амалиётда Қайта суғурта шартномаларини тартибга солишда умум эътироф этилган айрим шартларни ўрганиб чиқиш яхши самара беради. Халқаро облигатор Қайта суғуртаси шартномаларида баъзи шартлар унчалик катта бўлмаган даражадаги ўзгаришлар билан қўлланилиши мумкин. Шартномада ишлатилувчи кичик шартлар мазмуни Қайта суғуртанинг қанақа тури қўлланилишига қараб ўзгариши мумкин.

Суғурта ҳуқуқи бўйича халқаро уюшма томонидан олиб борилган ўрганиш натижаси шуни кўрсатадики, дунёда кўплаб мамлакатларнинг қонун тизимида молиявий Қайта суғурта муносабатларини тартибга солувчи меъёрлар ўрин олмаган (Аргентина, Финландия, Исроил, Дания, Франция). Баъзи давлатларда Қайта суғуртанинг бундай тури қўлланилмайди

(Словения, Саловадор ва бошқа қатор мамлакатлар). Молиявий Қайта суғурта муносабатлари кенг тарқалаган давлатларнинг давлат суғурта назорати идораларининг қарорларини таҳлил қилиш натижасида молиявий Қайта суғуртани ҳуқуқий тартибга солиш соҳасидаги тенденцияларни аниқлашимиз мумкин.

Франсияда суғурта rischi тақсимланишининг ҳар қандай шакли (тўғридан-тўғри суғурта ва Қайта суғурта шартномалари ўртасида фарқ қилинмаган ҳолда) Қайта суғурта деб юритилади.

Германияда суғурта ёки Қайта суғурта фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқига эга бўлган икки юридик шахс ўртасида тузилган Қайта суғурта шартномаси молиявий Қайта суғурта деб аталади.

Швецарияда молиявий Қайта суғурта шартномалари ҳам оддий Қайта суғурта шартномалари учун белгиланган талабларга жавоббериши лозим. Молиявий Қайта суғуртанинг мақсади молиявий натижани яхшилаш, бўш активлар билан таъминлаш, молиявий оқимни оптималлаш бўлсада, оддий Қайта суғурта мақсадидан кам фарқ қилади. Шу сабабли, суғуртачи ўз фаолияти давомида суғурта рисклари билан бир қаторда кредит, инвестиция, молиявий рискларга ҳам дуч келади. Молиявий Қайта суғурта шартномалари шу каби рискларнинг бир қисмини Қайта суғуртачига беришга хизмат қилади. Назорат қилувчи идораларнинг "молиявий Қайта суғурта Қайта суғуртанинг моҳияти ва мақсадига мос келмайди" деб фикрлашига кўпчилик тадқиқотчилар қўшилмайдилар.

Буюк Британияда, суғурта назорати идораларининг молиявий Қайта суғурта шартномасига қўйган талабларидан бири — бу, суғурта рискнинг анча миқдорга қисмини Қайта суғуртачига беришдир. Ушбу келтирилган таърифда муаммога дуч келган нарса бу, рискнинг анча қисмини аниқлашдир. Фақат суғурта назорати идоралари томонидан Қайта суғурта операцияларининг самараси баҳоланишига қарамасдан, агар молиявий

Қайта суғурта шартномаси суғуртачининг молиявий ҳолатини ва тўлов қобилиятини яхшиланишига ёрдам берса, бундай Қайта суғурта шартномасини тузиш мақсадга мувофиқдир.

АҚШдаги кўплаб Штатларнинг фуқароликни тартибга солувчи қонунчиликларида Қайта суғуртага тўғридан-тўғри таъриф берилмаган. "Қайта суғурта шартномаси" тушунчаси остида Қайта суғурта белгисига эга бўлган ҳар қандай шартнома тушунилади. Бундан ташқари, 1992 йилда суғуртачининг бухгалтерия ҳисобида брутто-мажбуриятини акс эттириш бўйича янги тартиб ўрнатилди. Ушбу талабга асосан, тўланмаган зарардаги Қайта суғуртачининг улуши ёки ишлаб топилмаган мукофот миқдори суғуртачининг брутто мажбурияти таркибида ҳисобга олинади. Бу тартиб молиявий Қайта суғурта операцияларининг самарасига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

Юқорида келтирилган молиявий Қайта суғуртанинг ҳукуқий таърифи ва молиявий Қайта суғурта шартномасида иштирок этувчи суғуртачи ва Қайта суғуртачи фаолиятларини бундай тартибга солиш таҳрирга муҳтож. Суғурта ташкилотларининг рискларини бошқаришда молиявий Қайта суғурта мутлақо янги тармоқлигини инобатга олишимиз зарур. Молиявий Қайта суғуртанинг мақсади суғурта операцияларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва суғуртачининг тўлов қобилиятини мустаҳкамлаш ҳисобланади. Бу борада молиявий Қайта суғуртанинг мақсади анъанавий Қайта суғурта мақсади билан мос келади. Шу билан бирга, молиявий Қайта суғурта ҳам анъанавий Қайта суғурта каби тўғридан-тўғри суғуртачиларнинг суғурта операцияларини молиявий натижаларига ижобий таъсир кўрсатади.

Анъанавий ва молиявий Қайта суғуртанинг тўғридан-тўғри суғурта шартномаси бўйича рискларни Қайта тақсимлаш билан боғлиқ иқтисодий моҳияти деярли фарқ қилмади. Бундан ташқари, Қайта суғурта шартномаси

шакллари, унинг субектиари таркиби (суғуртачи ва Қайта суғуртачи) ҳам мос келади.

Умуман олганда, молиявий Қайта суғуртанинг иқтисодий табиати ноананавий Қайта суғуртанинг моҳиятига ва унинг мақсадларига қарама-қарши келмайди ва шунинг учун молиявий Қайта суғурта келажакда кенг соҳаларда қўлланилиш истикболига эга.

№	Қайта суғурта компаниялари	Ҳаёт ва Умумий суғурта тармоғидаги БРУТТО қайта суғурта мукофоти	Ҳаёт ва Умумий суғурта тармоғидаги НЕТТО қайта суғурта мукофоти	Умумий суғурта тармоғидаги БРУТТО қайта суғурта мукофоти	Умумий суғурта тармоғидаги НЕТТО қайта суғурта мукофоти
1	Munich Reinsurance Company	\$37,821	\$36,378	\$21,377	\$20,330
2	Swiss Re Ltd.	\$34,775	\$32,316	\$20,371	\$19,631
3	Berkshire Hathaway Inc. 4	\$22,740	\$22,740	\$17,815	\$17,815
4	Hannover Rück S.E.4 5	\$21,314	\$18,727	\$12,832	\$10,973
5	SCOR S.E.	\$17,718	\$16,130	\$7,218	\$6,468
6	Lloyd's 6,7	\$14,250	\$10,726	\$14,250	\$10,726
7	Reinsurance Group of America Inc.	\$10,704	\$9,841	N/A	N/A
8	China Reinsurance (Group) Corporation	\$10,435	\$9,974	\$3,628	\$3,509
9	Great West Lifeco	\$7,924	\$7,823	N/A	N/A
10	Korean Reinsurance Company	\$6,775	\$4,720	\$5,958	\$3,988

2022 йил Жаҳоннинг йирик қайта суғурта компаниялари томонидан

йиғилган қайта суғурта мукофотлари. (млрд. \$)^{7-жадвал.1}

Юқоридаги жадвалда, жаҳоннинг йирик қайта суғурта компаниялари томонидан 2022 йилда йиғилган қайта суғурта мукофотлари ва уларнинг суғурта тармоқлари бўйича таснифланишини кўришимиз мумкин.

2022 йил якунлари бўйича Дунё қайта суғурта бозорида Германия

¹www.reinsurancene.ws/top-50-reinsurance-groups/ маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Федератив Республикасининг “Munich Reinsurance Company” (Мюнхен қайта суғурталаш компанияси) биринчи ўринни эгаллаган. Мюнхен қайта суғурталаш компанияси 1880 йилда ташкил этилган бўлиб унинг бош офиси Мюнхенда жойлашган. Бугунги кунда 160 дан ортиқ мамлакатнинг 5000 дан ортиқ суғурта компаниялари билан қайта суғурта операцияларини амалга ошириб келмоқда. “Munich Reinsurance Company” (Мюнхен қайта суғурталаш компанияси) нинг Ҳаёт ва Умумий суғурта тармоғидаги Брутто қайта суғурта мукофоти 37,821 млрд. АҚШ долларини ташкил қилиб, 1,443 млрд. АҚШ доллари комиссияхак сифатида ушланган. Қайта суғурта мукофотларининг асосий, 56,5 % умумий суғурта тармоғи бўйича йиғилган.

Бизга энг яқин бўлган Россия Федерацияси қайта суғурта соҳасини намуна қилиб олсак ва унинг эришилган ютуқлари ва камчиликларини кўриб чиқсак, ўйлайманки самарали натижа беради. Россия қайта суғурта бозори Ўзбекистон Республикаси қайта суғурта бозори сингари ривожланаётганига унча кўп бўлмаган бўлса ҳам катта ютуқларга эришди ва бизни шароитга тўғри келадиган тизим ҳисобланади. 2017-йил натижаларига кўра, 10 та Қайта суғурта компаниялари Қайта суғурта мукофотларининг ўзидан жами суғурта мукофотларининг 52,4% улушини Қайта суғурта мукофотлари эгаллайди. Россия қайта суғурта бозоридаги ТОП-10 компанияни қуйидаги жадвал асосида кўриб чиқамиз:

**Россия қайта суғурта бозоридаги хорижий компаниялар
кўрсаткичлари**^{8-жадвал. 2}

№	Қайта суғурталовчи	Қайта суғуртага берилган Қайта суғурта мукофоти (минг рубл)	Бозордаги улуши
1.	Ллойдос Ундервритерс	4 061 705	13,7
2.	Зурич	2 315 052	7,8
3.	Мунич Ре	1 909 421	6,5
4.	Ҳанновер Ре	1 900 396	6,4

² www.reinsurancene.ws/top-50-reinsurance-groups/

тайёрланди.

маълумотлари асосида муаллиф томонидан

5.	Бест Ре	1 481 293	5
6.	Свицс Ре	1 040 695	3,5
7.	Мапфре	748 033	2,5
8.	Чартис	697 667	2,4
9.	Национал Унион Фире Инсурансе оф Питцбург	684 687	2,3
10.	Алианз	674 590	2,3

Юқорида кўришимиз мумкинки, жами кирувчи ва чиқувчи Қайта суғурта мукофотлари 15 513 539 минг рублни ташкил этган бўлса, шунинг 13,7%и Ллойдос Ундервритерс, 7,8%и Зурич, 6,5%и Мунич Ре ва қолган 72%и бошқа Қайта суғурта компанияларига тўғри келади. Энг кўп ишлайдиган Қайта суғурта компанияси бу-Ллойдос Ундервритерс бўлса, кейинг ўринларда, Зурич, Мунич Ре, Ҳанновер Ре, Бест Ре ва бошқалардадир.

Фойдаланилган адабиётлар:

А. В. Ваҳобов “ Халқаро Молия муносабатлари” Т: Шарқ нашриёти 2009 йил, 355- бет

Г.В. Черновой “ Суғурта” РФ: “Иқтисод “ ,2010 йил, 249-б

Ю. Т. Ахвеледиани “ Москва суғуртаси”: “ Юнити” 2010 йил 415-б

Narshani K., Gayani K.and Dilanthi A. Role of insurance in post disaster recovery planning in business community // Procedia Economics and Finance №18 (2014) 626 – 634 p. (манба: www.sciencedirect.com)

<http://www.lex.uz>- (Миллий қонунчилик расмий веб сайти)

<http://www.agros.uz>- (“Ўзагросуғурта” АЖ веб сайти)